

CARACTERIZACIÓN Y PROCESO

DE LA REFORMA EDUCACIONAL

DEL GOBIERNO POPULAR

por el prof. MARIO ASTORGA
Ministro de Educación

Nuestro país está viviendo el más espectacular y significativo momento de su historia política y él es producto de una profunda maduración de su pueblo, generada en una prolongada lucha ideológica en el campo intelectual y laboral, a la cual sostenidamente lo llevó la clase económica dominante. Esto es más significativo si se considera que en este instante lo ha logrado dentro de un marco jurídico adverso a sus propios intereses, demostrando con ello respeto y acendrado espíritu de aceptación de las relaciones humanas dadas en la comunidad vigente.

La experiencia surgida del triunfo de la Unidad Popular es objeto de observación de todos los países, cualquiera sea su ordenamiento político e institucional. La crítica o aceptación de ella, dependerá de la forma en que nosotros, el pueblo de Chile, encaucemos los propósitos y tareas que hemos programado para dar consistencia y vigencia a la primera nación socialista, emanada de los mismos cauces legales instaurados por un régimen diametralmente opuesto al que propiciamos. En cada área de existencia de la comunidad nacional surgen incontables interrogantes respecto de la manera de actuar, para afianzar el proceso de vida que genera esta nueva condición política. Lo propio ocurre en el ámbito educacional.

Al respecto, podemos expresar que corresponde

a los trabajadores de la Educación y a los sectores de la comunidad, directa o indirectamente interesados en el proceso educacional chileno, definir la "política educacional" que nuestro país debe sustentar en esta nueva y expresiva forma de vida que hemos determinado consolidar.

Los lineamientos básicos, orientadores de una política en educación, ya no pueden emanar de sectores exclusivistas, cualquiera sea su nominación, sino del trasfondo mismo del pueblo que en responsable estudio los determine.

Importa, en primer término, al trabajador de la educación, iniciar un análisis de la realidad educacional del país, no sólo con criterio técnico, sino que dentro del marco histórico social que vive nuestra nación. Ello implica establecer, con el máximo de precisión, las actuales condiciones culturales y educacionales de la población chilena, como también determinar la realidad del sistema mismo, en cuanto a su capacidad de oferta, en cuanto a la demanda originada naturalmente por el crecimiento vegetativo de la población y a las nuevas formas de trabajo, derivadas de la planificación global que el actual Gobierno de la Unidad Popular diseñe para el desarrollo integral económico, social y cultural de la nación.

Una planificación educacional emanada de un proceso de participación de las fuerzas vivas de

prof. Mario Astorga, Ministro de Educación

EL MINISTRO, PROF. MARIO ASTORGA

El prof. Mario Astorga Gutiérrez, designado como Ministro de Educación por el Gobierno del Presidente Allende, posee, a pesar de su juventud —nació en 1931— una nutrida hoja de servicios como maestro, particularmente en el campo gremial, en instantes de crisis para el profesorado.

El prof. Astorga egresó en 1953 de la Escuela Normal José Abelardo Núñez. Tenía poco más de 20 años cuando empezó su vida profesional en la Escuela Consolidada de Puente Alto, el año 1954. Más tarde el prof. Mario Astorga fue nombrado profesor de la Escuela Normal. Desde hace algunos años se desempeña en la Clínica Psicopedagógica.

Ha presidido la Unión de Profesores de Chile —organismo que agrupa a 35 mil maestros— desde hace siete años. Es también Vicepresidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE). En esta actividad, el prof. Astorga se ha distinguido por un caracterizado espíritu de lucha y de lealtad al magisterio nacional del cual forma parte.

Desde antes de ocupar la cartera de Educación, el prof. Astorga ha tenido participación destacada en diversos seminarios y congresos sobre educación y de defensa de los intereses gremiales del profesorado, tanto en el país como en el extranjero.

Más de la mitad de su vida ha militado en el Partido Radical. Veintidós años en el Radicalismo, lo han llevado a la vicepresidencia de la Juventud y al cargo de Presidente Sindical de dicho Partido. En dos períodos consecutivos de esta colectividad de la Unidad Popular ha formado parte de su directiva nacional, y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido.

Entre las declaraciones que formuló al tomar posesión del cargo de Ministro de Educación está la siguiente: "La educación debe ser un vehículo y una herramienta que permita poner la cultura al servicio del pueblo y de la planificación, que en lo económico y social plantea el Gobierno del Dr. Salvador Allende".

Posteriormente, el prof. Mario Astorga se ha ocupado con particular dedicación, a coordinar con los jefes de servicio respectivos, las reformas que en la educación pondrá en práctica el Gobierno Popular.

la nación, coordinada con los demás sectores de actividad de ella, responderá fielmente al anhelo largamente sentido de nuestro pueblo, de constituirse en el factor determinante de su propio destino, aplicando su poder creativo y dinámico a los cambios revolucionarios de su actual status de vida.

Determinará la "escuela tipo" para el nuevo hombre que la sociedad que estamos estableciendo requiere y ello implica transformar los actuales esquemas de nuestro sistema educacional, tanto en su estructura como en su administración, y particularmente en los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestarios que determinarán y darán una particular caracterización a la nueva educación.

Una estructura del sistema educacional que comprenda los requerimientos socio-económicos de los imperativos de producción del país y del núcleo familiar, deberá contemplar una gama de modalidades que permitan a cada miembro de la comunidad ir alcanzando los diversos niveles de capacitación y calificación que cada especialización técnico-profesional requiere, para el desempeño más eficiente de sus compromisos laborales. Así concebida la estructura del sistema, en su más amplia expresión, deberá estar centrada en el respeto de la individualidad y de su rol integrador en el proceso de vida de la colectividad.

Políticamente interesa el conjunto de fundamentos capaces de configurar el nuevo estado de atención del sistema en su administración, a fin de

Arriba, al centro, el Ministro Mario Astorga presenta a la prensa a los nuevos directores de Educación: a su derecha, Fresia Urrutia, Directora de Educación Primaria; Jorge Espinoza, Director de Educación Secundaria; Carlos Moreno, Director de Educación Profesional y Técnica, e Iván Muñoz, Superintendente de Educación. A la izquierda del Ministro, el Presidente del SUTE prof. Humberto Elgueta y otros dirigentes de dicha organización gremial del profesorado

aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos que participan en él. De su racional ordenamiento, especialmente de la formación y perfeccionamiento del elemento humano, dependerá la eficiencia del servicio educacional.

Importa la inmediata modificación de los servicios superiores del Ministerio de Educación, con el principal objetivo de dar funcionalidad a una moderna concepción de la atención del proceso educativo chileno, y su descentralización, para otorgar un más adecuado dinamismo a los procedimientos regulares de atención del sistema, y, específicamente, una racionalización de las diversas funciones que debe atender.

La nueva escuela al constituirse como la "entidad tipo" al servicio de la comunidad circundante, singularmente al servicio de la familia, adquiere un sentido particular que va más allá del tradicional concepto que de ella tenemos. Ya no es un ente circunscrito a sus cuatro muros, sino convergente a la absorción de existencia de los padres, vecinos y niños de la colectividad que atiende; por tanto, es el medio de vida educacional positivo que asegura a todos ellos la perfecta ecuación formativa de ambos ambientes: escuela, familia, comunidad.

Para esto se requiere un docente con una nueva mentalidad, perfectamente consciente de su rol creativo dentro de la especialidad que se le otorgue, mediante una formación adecuada y en un perfeccionamiento permanente.

El maestro debe estar compenetrado de una visión cósmica del proceso de vida de su comuni-

dad, de su nación y de la proyección universal de la humanidad, para adentrarse con propiedad en el mundo de su diaria existencia, en la orientación de las nuevas generaciones.

En lo técnico, la Nueva Escuela imprime una concepción amplia de formación educativa del individuo, contemplando él, no sólo lo intelectual sino el conjunto de conductas que permitan integralmente otorgar a cada uno de ellos, los recursos efectivos de desplazamiento dentro de la comunidad en la cual deberá participar. La concepción tradicional de asignaturas pasa a constituirse en una parte del total de actividades que el educando debe desarrollar en un período completo de permanencia en el "medio ambiente educacional". De esta manera los planes de estudio dejan de ceñirse al conservador y rígido esquema aplicado hasta la fecha, y los programas adquieren una vitalidad dinámica, producto de una permanente revisión y estudio por parte de los trabajadores de la educación, interpretando permanentemente el sentido de vida de la colectividad local, regional, nacional y universal del hombre.

Un sistema educativo efectivamente al servicio funcional del grupo familiar y de la comunidad nacional a la cual sirve, dará lugar a que se haga realidad una auténtica democratización de la educación. Entonces, los factores negativos endémicos que han sido su principal característica desaparecerán. Quedarán, pues, fuera del sistema, el ausentismo, la deserción en los niveles básicos, la falta de capacidad en el nivel medio, y su sincronización masiva a los niveles superiores de espe-

viene de la pág. 4

cialización, determinantes de una demanda ficticia en los organismos superiores de la enseñanza.

Aparecerán nuevas condiciones de educación del pueblo chileno, las cuales estarán perfectamente sincronizadas con el proceso de desarrollo del país que el Gobierno de la Unidad Popular ha planificado en las áreas económicas sociales y culturales de nuestra nacionalidad.

Estas mismas condiciones serán el producto de la participación colectiva de nuestro pueblo, y los organismos colegiados a los diversos niveles del sistema educacional tendrán una vital ingerencia en la transformación integral del sistema educacional existente en la actualidad.

Lo expresado no constituye una tarea fácil, pero tenemos la plena conciencia y la certeza de una respuesta totalmente consciente del instante que vivimos, de su importancia y del valor de nuestros compañeros de lucha.

Llamamos a todos los chilenos a participar en el gran desafío que constituye la revolución socialista en el campo educacional y que tiene en este instante la significativa trascendencia del año en que se inicia, en lo educacional, una nueva fase política de la historia de Chile.